

УДК 616.981.717:616.8-07-085

**«ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ БОЛЕЗНИ ЛАЙМА С ПОРАЖЕНИЕМ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ»**

ХАЛИЛОВ БЕКЗАТ МУСУРМОНҰЛЫ

резидент-инфекционист НАО «Карагандинский медицинский университет»,
Караганда, Казахстан

ТҰЯҚ ДАНИЯР АМАНҒАЛИҰЛЫ

резидент-инфекционист НАО «Карагандинский медицинский университет»,
Караганда, Казахстан

ДҮЙСЕНБАЙ ДИАНА БАҒДАТҚЫЗЫ

резидент-инфекционист НАО «Карагандинский медицинский университет»,
Караганда, Казахстан

НҰРҒАЛИ АЯУЛЫМ НҰРҒАЛИҚЫЗЫ

резидент-инфекционист НАО «Карагандинский медицинский университет»,
Караганда, Казахстан

САРСЕНОВ МЕДЕТ БАТЫРБЕКОВИЧ

резидент-инфекционист НАО «Карагандинский медицинский университет»,
Караганда, Казахстан

Научные руководители:

ЖУНУСОВ ЕРЖАН СЕЙПОЛОВИЧ

Доктор PhD, ассоциированный профессор НАО «Карагандинский медицинский университет», Караганда, Казахстан

АЛШЫНБЕКОВА ГУЛЬШАРБАТ КАНАГАТОВНА

Кандидат медицинских наук, профессор НАО «Карагандинский медицинский университет», Караганда, Казахстан

ЛИ ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Магистр здравоохранения, преподаватель-исследователь (постдокторантура)
НАО «Карагандинский медицинский университет», Караганда, Казахстан

***Аннотация.** Целью работы является демонстрация сложностей ранней диагностики иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма) в регионе с низкой эндемичностью на примере клинического случая с преимущественным поражением нервной системы. Представлен подробный клинический разбор пациентки с анамнезом укуса клеща, развившейся общемозговой симптоматикой и менингеальным синдромом. Описаны этапность диагностического поиска, данные лабораторно-инструментальных исследований, обоснование предварительного диагноза нейроборрелиоза и выбор этиотропной терапии. Случай подчёркивает необходимость высокой настороженности врачей в отношении клещевых инфекций, а также важность своевременного проведения серологического обследования и раннего начала антибактериального лечения даже в не эндемичных территориях.*

***Ключевые слова:** болезнь Лайма; иксодовый клещевой боррелиоз; нейроборрелиоз; клещевые инфекции; менингеальный синдром; диагностика; клинический случай.*

Введение

Иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) является одной из наиболее распространённых трансмиссивных природно-очаговых бактериальных инфекций в странах Северного полушария [4–8]. Возбудители относятся к комплексу *Borrelia burgdorferi sensu lato*, включающему несколько патогенных для человека видов, способных вызывать мультисистемное поражение кожи, суставов, сердца и нервной системы [4–6,9].

По данным международных эпидемиологических обзоров, ежегодно в мире регистрируются сотни тысяч случаев болезни Лайма, при этом реальная заболеваемость значительно превышает официальную статистику вследствие недооценки и гиподиагностики [4,5,7]. В России и странах СНГ отмечается рост числа случаев, включая новые природные очаги и расширение ареала переносчиков - иксодовых клещей [9–10].

Несмотря на то, что территория Республики Казахстан не относится к классическим эндемичным регионам по боррелиозу, результаты серологических обследований населения и молекулярных исследований клещей показывают активную циркуляцию *Borrelia burgdorferi sensu lato* в отдельных областях (например, обнаружение ДНК боррелий в клещах и серопозитивность у жителей Алматинской области) и указывают на существование природных очагов инфекции в регионе [13-14]. В руководствах по инфекционным болезням подчёркивается, что болезнь Лайма характеризуется выраженным полиморфизмом клинических проявлений, склонностью к затяжному течению и возможностью хронизации процесса [1–3].

Классическим ранним проявлением инфекции считается мигрирующая кольцевидная эритема в месте укуса клеща, однако по данным различных авторов она отсутствует у 20–30 % пациентов [4–6,14]. В таких ситуациях заболевание может дебютировать неспецифическими симптомами интоксикации, общемозговой и неврологической симптоматикой, что существенно затрудняет раннюю диагностику и приводит к позднему обращению за медицинской помощью [5,7,15].

Неврологические осложнения болезни Лайма объединяются понятием «нейроборрелиоз» и включают серозный менингит, менингоградикулит, поражение черепных нервов, энцефаломиелит и хронические когнитивные нарушения [6–8,16]. Клиническая картина может имитировать вирусный менингит, демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы, внутричерепную гипертензию, последствия гнойных воспалительных процессов ЛОР-органов, что требует широкого дифференциально-диагностического поиска [6,7,13,16].

Серологические методы (ИФА с последующим иммуноблотом) остаются основным инструментом подтверждения диагноза болезни Лайма, однако интерпретация результатов требует учёта клинических данных, сроков заражения и возможных перекрёстных реакций [4,5,14].

В данной работе представлен клинический случай болезни Лайма у пациентки, проживающей в регионе с низкой эндемичностью, у которой инфекция проявлялась преимущественно неврологической симптоматикой и менингеальными признаками. Подробный разбор случая подчёркивает значимость эпидемиологического анамнеза, комплексной оценки серологических данных и своевременного назначения этиотропной терапии.

Описание клинического случая

Общие сведения о пациентке

Пациентка Л., 43 года, проживающая в городской местности, была госпитализирована в инфекционный стационар с жалобами на интенсивные головные боли, головокружение, выраженную общую слабость, тошноту, повторную рвоту до двух раз в сутки, субфебрильную лихорадку до 37,4 °С, чувство «покалывания» в конечностях и эпизоды помутнения зрения при вставании.

Эпидемиологический анамнез: из анамнеза заболевания известно, что ориентировочно в ночь с 09.09.2025 г. на 10.09.2025 г. пациентка обнаружила в области волосистой части затылка слева небольшое плотное образование. При самостоятельном удалении руками она увидела присосавшегося клеща, которого утилизировала, не сохранив для исследования. Специфическая профилактика (обращение к врачу, экстренная антибактериальная терапия, лабораторное обследование) в первые дни после укуса не проводилась.

С 13.09.2025 г. пациентка отметила появление умеренных головных болей, припухлости и локального повышения температуры в месте укуса, чувства жжения и болезненности, а также увеличение шейных лимфатических узлов. Несмотря на сохраняющиеся жалобы, к врачу она обратилась не сразу, что способствовало прогрессированию процесса.

24.09.2025 г. в связи с нарастающими головными болями пациентка вызвала бригаду скорой медицинской помощи и была доставлена в травмпункт. Осмотрена травматологом, назначен препарат фторхинолонового ряда (Флапрокс), однако схема и длительность терапии пациентка не помнит.

С 25.09.2025 г. состояние ухудшилось: появились субфебрильная лихорадка (до 37,4 °С), тошнота, ежедневная повторная рвота, усилившаяся при вертикализации головная боль, сохранялась припухлость в зоне укуса. 28.09.2025 г. пациентка в частном порядке прошла МРТ головного мозга. Согласно заключению, выявлены МР-признаки энцефалопатии (Fazekas 2), не исключалась микроаденома гипофиза, отмечены признаки воспалительных изменений в ячеек сосцевидного отростка справа.

29.09.2025 г. пациентка была осмотрена травматологом, откуда направлена к невропатологу. Невропатологом рекомендовано дополнительное обследование (точный перечень не сохранился) и консультация инфекциониста; назначена антибактериальная терапия цефалоспорином III поколения в дозе 2 г/сут, которую пациентка принимала в течение 5 дней.

30.09.2025 г. осмотрена инфекционистом рекомендовано выполнить ИФА на клещевой энцефалит и боррелиоз. 01.10.2025 г. в КДЛ «Олимп» проведены исследования: ИФА на клещевой энцефалит (IgG) — отрицательно; ИФА на боррелиоз: IgG — отрицательно, IgM — положительно.

06.10.2025 г. инфекционистом выставлен предварительный диагноз «Болезнь Лайма», назначен доксицилин по 100 мг 2 раза в сутки курсом 14–21 день. Пациентка начала приём препарата с 07.10.2025 г. Однако на фоне терапии значимого улучшения не отмечала: сохранялись слабость, тошнота, утренняя рвота, интенсивная головная боль, появилось чувство покалывания в конечностях. Консультация невропатолога привела к назначению Диакарба и витаминов группы В, но клинического эффекта не последовало.

22.10.2025 г. в связи с сохраняющейся симптоматикой пациентка повторно осмотрена невропатологом. При осмотре выявлены сомнительные симптомы Кернига с обеих сторон, сомнительная ригидность затылочных мышц; с предварительным диагнозом «Нейроборрелиоз» пациентка направлена в Инфекционный центр города Караганды. В тот же день по линии скорой помощи доставлена в приёмно-диагностическое отделение инфекционного стационара.

Состояние при поступлении

Общее состояние - средней степени тяжести. Тяжесть обусловлена выраженным интоксикационным синдромом, интенсивной головной болью, астенией и общемозговой симптоматикой. Сознание ясное, ориентировка в месте, времени и собственной личности сохранена. Контактна, эмоциональный фон снижен, отмечает страх и тревогу, связанные с длительным течением болезни.

Неврологический статус: менингеальные симптомы: выраженная ригидность затылочных мышц; симптомы Кернига и Брудзинского - отрицательные; в позе Ромберга - неустойчивость, лёгкое пошатывание; координаторные пробы (пальце-носовая, пяточно-коленная) выполняет с единичными промахиваниями; черепно-мозговые нервы: зрачки

равные, фотореакция живая, движения глазных яблок в полном объёме, лицо симметричное, глотание не нарушено, язык по средней линии; грубых очаговых симптомов не выявлено; чувствительные и двигательные нарушения не определяются.

Пациентка предъявляет жалобы на постоянную распирающую головную боль, усиливающуюся при изменении положения тела, головокружение, тошноту, чувство покалывания в кистях и стопах. Фотофобии нет, звуковые и тактильные раздражители переносятся удовлетворительно. В приёмном покое эпизодов рвоты не было.

Общий соматический статус: Телосложение правильное, питание повышенное. Кожные покровы обычной окраски, чистые, без высыпаний; в области прежнего укуса клеща на затылке признаков активного воспаления и инфильтрации не выявлено. Периферические лимфатические узлы при пальпации не увеличены. Дыхание через нос свободное, кашля нет. Зев не гиперемирован, миндалины рыхлые, налёта нет. Язык влажный, обложен белесоватым налётом. Грудная клетка цилиндрической формы, дыхание везикулярное, хрипов нет, перкуторно - лёгочный звук ясный. Признаков дыхательной недостаточности не отмечается. При аускультации сердца тоны звонкие, ритм правильный, гемодинамика стабильная. Живот мягкий, безболезненный, доступен глубокой пальпации. Печень не увеличена. Симптомы раздражения брюшины отрицательные, симптом поколачивания по поясничной области отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное.

Лабораторно-инструментальные исследования

Общий анализ крови: гемоглобин - 94 г/л (анемия средней степени), остальные показатели без значимых отклонений от нормы.

Общий анализ мочи: без патологических изменений.

Серологическое исследование:

- ИФА на клещевой энцефалит: IgG - отрицательно;
- ИФА на боррелиоз: IgG - отрицательно, IgM - положительно.

Рентгенография органов грудной клетки: лёгочный рисунок без очаговых и инфильтративных теней.

УЗИ почек: уплотнение чашечно-лоханочной системы.

УЗИ гепатобилиопанкреатической зоны: диффузные изменения паренхимы печени и поджелудочной железы, холецистолитиаз.

Эхокардиография (24.10.2025): уплотнение аорты, полости сердца не расширены, глобальная и диастолическая функции левого желудочка сохранены, митральная и трикуспидальная регургитация +, СДЛА — 12 мм рт. ст., перикард без особенностей.

ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 65 в мин, электрическая ось сердца вертикальная, без острых ишемических изменений.

МРТ головного мозга с контрастированием (24.10.2025): МР-признаки энцефалопатии (Fazekas 2), арахноидальная киста височной доли слева, признаки микроаденомы гипофиза, признаки воспалительных изменений в ячейках сосцевидного отростка справа. По сравнению с исследованием от 28.09.2025 г. — без выраженной динамики. Рекомендованы консультации нейрохирурга, невролога, ЛОР-врача.

Лечебная тактика и динамика состояния

С учётом анамнеза укуса клеща, наличия IgM к боррелиям, менингеального синдрома, общемозговой симптоматики и данных МРТ пациентке был подтверждён диагноз иксодового клещевого боррелиоза с поражением нервной системы (нейроборрелиоз).

Проведена коррекция терапии:

- продолжен приём доксициклина 100 мг 2 раза в сутки (перорально);
- усилена антибактериальная терапия: цефалоспорины III поколения 1,0 г 2 раза в сутки внутривенно;
- назначен дексаметазон 12 мг внутривенно 3 раза в сутки как мембраностабилизирующая и противоотёчная терапия;
- десенсибилизирующая терапия: Аллергопресс 1 мл внутримышечно 2 раза в сутки;

– витамины группы В (В₆, В₁₂) внутримышечно;
– симптоматическая терапия: при подъёме температуры выше 38,5 °С — парацетамол 500 мг внутрь.

На фоне проводимого лечения в течение последующих дней отмечалась постепенная положительная динамика: уменьшение интенсивности головной боли, редукция тошноты и исчезновение рвоты, снижение выраженности парестезий в конечностях, улучшение общего самочувствия и толерантности к физической нагрузке. Менингеальный синдром регрессировал, ригидность затылочных мышц значительно уменьшилась.

Обсуждение

Представленный клинический случай демонстрирует ряд типичных и атипичных особенностей течения болезни Лайма. С одной стороны, имеется чёткий эпидемиологический анамнез - укус клеща в волосистой части головы с последующим развитием локальной воспалительной реакции и регионарной лимфаденопатии. С другой стороны, отсутствие документированной мигрирующей эритемы, позднее обращение за медицинской помощью и преобладание неврологических симптомов существенно затруднили раннюю диагностику.

В клинической практике нередко наблюдается ситуация, когда пациенты после укуса клеща не придают значения возможным последствиям, не обращаются за медицинской помощью и не сохраняют клеща для исследования, что было отмечено и в данном случае [1–3,14]. Это приводит к тому, что первая «точка входа» в систему здравоохранения формируется уже на этапе развёрнутой клинической картины, включающей выраженную общемозговую и менингеальную симптоматику.

Неврологические проявления болезни Лайма разнообразны и включают серозный менингит, моно- и полиневриты, поражение черепных нервов, менингоградикулит, когнитивные нарушения [6–8,16]. В нашем наблюдении доминировали интенсивная головная боль, менингеальный синдром, атаксия и парестезии, что потребовало дифференциальной диагностики с вирусным менингитом, опухолями головного мозга, демиелинизирующими заболеваниями, осложнённым течением воспалительных процессов ЛОР-органов (мастоидит) [7,15,16].

Серологическое подтверждение диагноза (IgM к боррелиям при отрицательных IgG) в сочетании с эпидемиологическими данными и неврологическими проявлениями соответствует критериям раннего диссеминированного боррелиоза [4–6,8]. При этом важно учитывать, что отрицательный результат по IgG в первые недели заболевания не исключает диагноз, поскольку сероконверсия может происходить позже [4,5,14].

Особое значение в данном случае имеет выбор антибактериальной терапии. Согласно международным и национальным рекомендациям, препаратами выбора при раннем нейроборрелиозе являются доксициклин, цефтриаксон или цефотаксим в адекватных дозах и продолжительности курса [4,8,10]. В описанном наблюдении первоначальная терапия была начата с опозданием и в неполном объёме, однако последующая комбинация доксициклина с цефалоспорином III поколения позволила добиться положительной динамики.

Использование глюкокортикостероидов при нейроборрелиозе остаётся дискуссионным вопросом, однако при выраженном отёке мозга и интенсивных менингеальных проявлениях их кратковременное назначение рассматривается как оправданное [7,8,16].

Таким образом, данный клинический случай подчёркивает, что:

1. Даже в регионах с низкой эндемичностью врачам необходимо сохранять настороженность в отношении болезни Лайма при наличии анамнеза укуса клеща и соответствующих симптомов.

2. Отсутствие мигрирующей эритемы не исключает боррелиоз и не должно успокаивать врача.

3. Серологические методы (ИФА, иммуноблот) следует интерпретировать в контексте клинической картины и сроков заболевания.

4. Раннее назначение адекватной антибактериальной терапии способно предотвратить развитие тяжёлых неврологических осложнений и хронизацию процесса.

Заключение

Клинический случай болезни Лайма, представленный в статье, демонстрирует сложности ранней диагностики нейроборрелиоза при отсутствии типичных кожных проявлений и преобладании общемозговой и неврологической симптоматики.

Своевременный сбор эпидемиологического анамнеза (укус клеща), раннее назначение серологических исследований на боррелиоз и высокая клиническая настороженность позволили верифицировать диагноз и скорректировать терапию.

Для практикующих врачей различных специальностей (инфекционистов, неврологов, терапевтов, врачей общей практики) данный случай подчёркивает необходимость:

- расспрашивать пациентов о возможных укусах клещей даже при обращении с неспецифическими жалобами;
- учитывать широкий спектр клинических проявлений болезни Лайма;
- раннего назначения этиотропной терапии при подтверждённом или высоко вероятном боррелиозе.

Расширение информированности медицинских работников о клинике и диагностике болезни Лайма, а также повышение уровня настороженности в не эндемичных регионах являются важными условиями снижения риска тяжёлых осложнений и хронизации заболевания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шувалова Е.П., Беляева Т.В., Змушко Е.И., Белозеров Е.С. Инфекционные болезни. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 247 с.
2. Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 219 с.
3. Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 481 с.
4. Stanek G., Wormser G.P., Gray J., Strle F. Lyme borreliosis. *Lancet*. 2012;379(9814):461–473.
5. Steere A.C., Strle F., Wormser G.P. Lyme borreliosis. *Nat Rev Dis Primers*. 2016;2:16090.
6. Hu L. Lyme disease. *Ann Intern Med*. 2016;164(9):ITC65–ITC80.
7. Halperin J.J. Nervous system Lyme disease. *J Neurol Sci*. 1998;153(2):182–191.
8. Wormser G.P., Dattwyler R.J., Shapiro E.D. et al. The clinical assessment, treatment, and prevention of Lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, and babesiosis. *Clin Infect Dis*. 2006;43(9):1089–1134.
9. Rudenko N., Golovchenko M., Grubhoffer L., Oliver J.H. Lyme borreliosis in Russia: hard ticks as a vector. *Int J Med Microbiol*. 2011;301(7):642–646.
10. Клинические рекомендации. Иксодовый клещевой боррелиоз. Российское общество инфекционистов. — М., 2020.
11. Ostapchuk Y.O., Skiba Y.A., et al. Monitoring of pathogenic *Borrelia burgdorferi* sensu lato in ixodid ticks and humans in Almaty oblast, Kazakhstan. *Ticks and Tick-borne Diseases*. 2021; DOI: 10.1016/j.ttbdis.2021.101725.
12. Kuligin A., et al. Serological Survey of Lyme Borreliosis in Almaty, Kazakhstan. *Biotechlink Journal*. 2024.
13. Marques A. Chronic Lyme disease: a review. *Infect Dis Clin North Am*. 2008;22(2):341–360.
14. Bratton R.L., Whiteside J.W., Hovan M.J. et al. Diagnosis and treatment of Lyme disease. *Am Fam Physician*. 2008;77(5):661–666.
15. Stanek G., Reiter M. The expanding Lyme *Borrelia* complex—clinical significance of genomic species? *Int J Med Microbiol*. 2011;301(1):9–18.
16. Steere A.C. Lyme disease. *N Engl J Med*. 2001;345(2):115–125.